

SINXRON TARJIMADAGI STOLLING STRATEGIYASI TAHLILI
XXR raising “Xitoy xalqini yangi yil bayrami bilan qutlov tabrigi” misolida

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14168501>

Ravshanova Gulshan,

TDSHU magistranti,

Toshkent, O‘zbekiston,

Email: gulshanravshanova1217@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola sinxron tarjima jarayonidagi stolling strategiyasi XXR raising “Xitoy xalqini yangi yil bayrami bilan qutlov tabrigi” misolida tahlil qilingan. Shuningdek, sinxron tarjima jarayonidagi notiqning ma’ruzasi, uning barcha o‘ziga xosliklari, tayyorgarlik darajasi va boshqa jihatlarni hisobga olib asliyat tilidan tarjima tiliga to‘laqonli o‘girish jarayonidagi tarjimonlik vazifasini bajarish usullari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: *strategiyalar, statik omillar, stolling, kompressiya, dekompressiya, chiziqlilik, kutish, ehtimoliy bashorat strategiyasi.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье на примере стратегии столлинга анализируются стратегии, используемые при синхронном переводе, их виды, различия и сходства. Также речь говорящего в процессе синхронного перевода, все его особенности, уровень подготовки и другие аспекты, способы выполнения задачи переводчика в процессе полного перевода с языка оригинала на язык перевода.

Ключевые слова: *стратегии, статические факторы, срыв, сжатие, декомпрессия, линейность, ожидание, стратегия вероятностного прогнозирования.*

ABSTRACT

This article, using the example of the stalling strategy, analyzes the strategies used in simultaneous interpreting, their types, differences and similarities. Also, the speaker’s speech during the process of simultaneous translation, all its features, level of training and other aspects, ways of performing the translator’s task in the process of complete translation from the original language to the target language.

Key words: *strategies, static factors, stalling, compression, decompression, linearity, expectation, probabilistic prediction strategy.*

Strategiya tushunchasining ham lisoniy, ham g'ayrilisoniy omillari tarjimaning ma'lum bir parchasida u yoki bu tarzda amalga oshadi. Aynan mana shu jarayonda tarjima strategiyalarining yuzaga keladi:

- vaqt omiliga bog'liq strategiyalar;
- statik omillar bilan bog'liq strategiyalar.

Vaqt omiliga bog'liq strategiyalar guruhiga quyidagilar kiradi: 1) sinab ko'rish va xatolar strategiyasi; 2) kutish strategiyasi; 3) stolling strategiyasi; 4) chiziqlilik strategiyasi; 5) ehtimoliy bashorat strategiyasi.

Statik omillar bilan bog'liq strategiyalar guruhiga quyidagilar kiradi: 1) belgili tarjima strategiyasi; 2) kompressiya strategiyasi; 3) dekompressiya strategiyasi ega [H.Hamidov, N.Ismatullayeva, Ergasheva S. 2017:240].

Stolling - bu tarjima qilingan materialni yetkazib berishni sekinlashtirish yoki juda uzoq davom etgan pauzani to'ldirish uchun hechqanday yangilikka ega bo'lmagan tematik ma'lumotlarni takrorlash orqali vaqt cho'zishga urinish strategiyasidir [G.Gile 1995:130]. Tarjima adabiyotida to'xtash ko'pincha fe'lni oxirgi o'ringa qo'yish bilan bog'liq muammolarni hal qilish usuli sifatida tavsiflanadi. Kutish strategiyasidan farqli o'laroq, ushbu strategiyani qo'llashda sinxron tarjimon pauza saqlamaydi, balki uni tematik ma'lumotlar bilan to'ldiradi, ba'zi hollarda takrorlashdan qochmaydi. Vazifa, avvalgi holatda bo'lgani kabi, kengroq kontekstni olish uchun vaqtni sotib olishdir. Stolling ko'pincha CO dan foydalanish mumkin bo'lmagan hollarda qo'llaniladi, ya'ni tarjimadagi pauza juda uzoq bo'lishi mumkin va so'zlovchining "ishorasi" asl nusxaning bir nechta semantik guruhlaridan keyin keladi. [M.Lederer, 1981:115].

Endi, yuqorida aytib o'tilganidek, Xitoy xalq respublikasi raisi Si Dzin Pining Xitoy xalqini Yangi yil bayrami bilan qutlov tabrigini tarjima qilishda duch kelingan tarjima strategiyalarini tasniflab chiqamiz.

Xitoychasi: 大家好！冬至阳生，岁回律转。在这辞旧迎新的美好时刻，我在北京向大家致以新年的祝福！2023年，我们接续奋斗、砥砺前行，经历了风雨洗礼，看到了美丽风景，取得了沉甸甸的收获。大家记住了一年的不易，也对未来充满信心。

Tarjimasi: *Barchaga salom! Qishning go'zal quyoshi olamga yuzlashgani sayin, yoshimizga yosh qo'shmoqda. Eski yil bilan xayrlashib, yangi yilni kutib olishdek go'zal daqiqalarda sizlar bilan ekanimdan xursand holda Pekinda turib barchani Yangi yil bilan tabriklayman.! 2023-yilda biz olg'a harakat qilishni davom etitrib, oldinga intilib, turli shamol va yomg'irlardan o'tib, yanada tajriba to'pladik hamda mahsulini ko'rdik. Hamma ushbu yilning qiyinchliklari hamda kelajakka bo'lgan katta umidlarini mustahkam yodlarida saqlab qolishdi.*

Ko‘rinib turgandek, ushbu parchani tarjima qilishda hech qanaqangi qiyinchilikka duch kelinmadi, sababi, har qanaqangi nutqning boshlanishi mavjud kleshalar yoki umumiy gaplar orqali ifodalanadi. Bu esa o‘z-o‘zidan tarjimon uchun qiyinchilik tug‘dirmaydi.

Xitoychasi: 这一年的步伐，我们走得很坚实。疫情防控平稳转段，我国经济持续回升向好，高质量发展扎实推进。现代化产业体系更加健全，一批高端化、智能化、绿色化新型支柱产业快速崛起。粮食生产“二十连丰”，绿水青山成色更足，乡村振兴展现新气象。东北全面振兴谱写新篇，雄安新区拔节生长，长江经济带活力脉动，粤港澳大湾区勇立潮头。中国经济在风浪中强健了体魄、壮实了筋骨。

Tarjimasi: *Bu yil biz ulkan yutuqlarga erishdik. Epidemiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish muammosiz amalga oshirildi, mamlakatimiz iqtisodiyoti yuksalishda davom etdi va yuqori sifatli rivojlanish bo‘yicha sezilarli yutuqlarga erishildi. Zamonaviy sanoat tizimi yanada to‘liqlashdi va bir qator yuqori darajadagi, aqlli va yashil iqtisodiyotga asoslangan kuchli sanoat jadal sur‘atlar bilan olib borildi. Oziq-ovqat ishlab chiqarish, toza ichimlik suvining ta‘minlanishi natijasida tog‘li hududlardagi qishloqlar yanada chiroyli bo‘lib, qishloqlarning jonlanishi yangicha qiyofa kasb etdi. Shimoli-sharqiy Xitoyning keng qamrovli qayta tiklanishi yangi bosqichi ishlab chiqildi, Xiongan yangi tumani tez sur‘atlar bilan o‘sib bormoqda, Yangtzi daryosi iqtisodiy kamari jo‘shqinlik bilan harakat qilmoqda va Guangdong-Gongkong-Makao Buyuk ko‘rfazi hududi bu borada birinchi o‘rinda turibdi. Xitoy iqtisodiyoti xuddiki, bo‘ron ichida o‘z “tanasi, ruhini” va “suyaklari”ni mustahkamladi.*

Xitoychasi: 这一年的步伐，我们走得很有力量。经过久久为功的磨砺，中国的创新动力、发展活力勃发奔涌。C919大飞机实现商飞，国产大型邮轮完成试航，神舟家族太空接力，“奋斗者”号极限深潜。国货潮牌广受欢迎，国产新手机一机难求，新能源汽车、锂电池、光伏产品给中国制造增添了新亮色。中国以自强不息的精神奋力攀登，到处都是日新月异的创造。

Tarjimasi: *Bu yilgi qadamlarimizni yanada ildam tashlab borishimiz lozim . Uzoq muddatli mashaqqatli mehnatdan so‘ng, Xitoyning innovatsion kuchi va rivojlanish hayotiyliigi jadal rivojlanmoqda. C919 katta samolyotlar tijorat parvozigga erishdi, mahalliy yirik kruiz kemalari sinov safarlarini yakunladi va Shenzhou oilasi kosmik estafetani ishga tushirdi. Bu kabi mahsulotlar Xitoy ishlab chiqarishiga yangi diqqatga sazovor joylarni qo‘shdi. Xitoy doimiy o‘z-o‘zini takomillashtirish ruhi bilan zinapoyaga ko‘tarilishga intilmoqda va hamma joyda doimiy o‘zgaruvchan ijod namunalari ko‘rishimiz mumkin.*

Yuqorida keltirilgan jumalarda kutish strategiyasidan foydalanildi. Chunki, kutish strategiyasi bildirilgan fikr, mulohaza ma'nosi mavjud kontekstdan umuman oydin bo'lmasa, unda sinxron tarjimon matnning qolgan qismini, yani ma'noni oydinlashtiruvchi qolgan qo'shimcha qism-komponentlarini ham kutib biroz pauza qilishni o'z ichiga oladi. Kutish strategiyada tarjimonning asosiy vazifasi - to'g'ri qaror qabul qilish uchun ko'proq va kengroq ravishda kontekstga ega bo'lish yoki tanishishdir. Kutish srategiyasini Stolling strategiyasi bilan birga ko'rib chiqish kerak. Stolling strategiyasining kutish strategiyasidan farqi shundaki, u o'zicha hech qanday ma'noni olmagan tematik ma'lumotlarni qaytarish hisobiga ko'proq vaqtga ega bo'ladi. Stolling o'zining ustunlik va kamchiliklariga ega. Ustunliklaridan biri bu ko'proq vaqtga ega bo'lish, kamchiligi qaytarishlar va tarjima matnining noqulayligidir. To'g'ri tarjima chiqarish uchun kerak bo'lgan strategiyani tanlashda quyidagilar xizmat qiladi: yordamchi so'zlar, tarjimonga bir zumda tushuna olish uchun yordam beradigan so'zlar va boshqalar.

Tarjimon bunday vaziyatda muayyan tushunchani matnga yaqin so'zlar bilan o'girishi mumkin. Bunday vaziyatda tarjimonning umumiy bilim darajasi, tarjima bo'layotgan vaziyatni angelayotganligi, mavzu, ma'ruzachi, hamda uning bayon uslubi bilan tanish bo'lishi muhim ahamiyatga.

Quyida keltirilgan nutqni tarjima qilish jarayonida qo'llanilgan strategiyalardan biri **stolling strategiyasi** ya'ni vaqtdan yutish strategiyasi deb ham nomlanadi.

Xitoychasi: 明年是新中国成立 75 周年。我们要坚定不移推进中国式现代化，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，统筹好发展和安全。要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，巩固和增强经济回升向好态势，实现经济行稳致远。要全面深化改革开放，进一步提振发展信心，增强经济活力，以更大力度办教育、兴科技、育人才。要继续支持香港、澳门发挥自身优势，在更好融入国家发展大局中保持长期繁荣稳定。祖国统一是历史必然，两岸同胞要携手同心，共享民族复兴的伟大荣光。

Tarjimasi: *Kelgusi yil Yangi Xitoyning asos solinganining 75 yillik yubileyi bo'ladi. Biz Xitoy uslubidagi modernizatsiyani so'zsiz targ'ib qilishimiz, yangi rivojlanish kontsepsiyasini to'liq, to'g'ri va har tomonlama amalga oshirishimiz, yangi rivojlanish namunasini qurishni tezlashtirishimiz, yuqori sifatli rivojlanishni rag'batlantirishimiz, rivojlanish va xavfsizlikni muvofiqlashtirishimiz kerak. Biz barqarorlikni saqlab, taraqqiyotga intilishda qat'iyatli bo'lishimiz, taraqqiyot yo'li bilan barqarorlikni qo'llab-quvvatlashimiz, avvalo o'rnatishimiz, keyin esa buzishimiz, iqtisodiy tiklanishning ijobiy tendentsiyasini mustahkamlashimiz va kuchaytirishimiz, uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikka erishishimiz kerak. Islohot va ochiqlikni har tomonlama chuqurlashtirish, taraqqiyotga bo'lgan ishonchni yanada*

oshirish, iqtisodiyotning hayotiyiligini oshirish, ta'lim, ilm-fan va texnologiyani rivojlantirish, iste'dodlarni yetishtirish borasidagi sa'y-harakatlarni yanada kuchaytirish zarur.

Jumlani xitoy tilidan o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonida xitoy tilida keltirilgan murakkab gaplarni o'zbek tiliga soddalashtirgan holatda, gaplarni imkon qadar sodda gaplarga aylantirildi, ya'ni **chiziqlilik strategiyasi** qo'llanildi. Shuningdek, uzayib ketgan pazani to'ldirish maqsadida ayrim tematik ma'lumotlar takrorlandi.

Qisqa bo'lsa-da, ma'noga boy bo'lgan nutq Xitoy xalqiga tinchlik, farovonlik hamda yil davomida hamroh bo'luvchi salomatlik tilagan holda yakun topdi.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish joizki, sinxron tarjimada strategiyalarning qo'llanilishi tarjimon uchun tarjima jarayonini sifatli va tez amalga oshirishida ko'mak beradi [R.Setton, 1970:251]. Sinxron tarjima, tarjima turlari ichida eng murakkabi bo'lib, so'z boyligi va so'zlarni o'z o'rnida qo'llay olish san'ati sinxron tarjimaning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Gile G. Синхронный перевод. – М., 1995. – 130 б.
2. Hamidov H., Ismatullayeva N., Ergasheva S. Sinxron tarjima. Toshkent, 2017. – 240 б.
3. Lederer M. La tradaction simultanee. – Paris: Minard Lettres Modernes, 1981. – 115 б.
4. Setton R.A. Pragmatic Theory of Simultaneous Interpretation / doctoral dissertation. – Michigan, 1997. – 251 б.